

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛАТЛАРАРО
МУНОСАБАТЛАР ВА ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР МАСАЛАЛАРИ
БЎЙИЧА ҚЎМИТАСИ**

**УМУММИЛЛИЙ БИРДАМЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШ ВА ХОРИЖДАГИ
ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРНИ
МУСТАХҚАМЛАШ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН
ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ АСОСИ**

*Халқаро конференция материаллари
2025 йил 30 июль, Тошкент (Ўзбекистон)*

Тошкент – 2025

<i>Beysenov Kenjabay Sarsanbayevich</i>	Yangi O‘zbekistonda yagona fuqarolik o‘zligini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari	149
<i>Абдукаримов Жамолиддин Тошев Азамат Бобокулович</i>	Миллатлараро бағрикенглик минтақада аҳил қўшничилик асоси Янги Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш	154 157
<i>Б.А.Коцанов, Н.М.Сейтимбетова А.М.Джумашев</i>	Янги Ўзбекистонда халқлар дўстлиги Казахи Ўзбекистана: история и современность (на примере Каракалпакстана)	162 166
<i>Махсуджонов Отабек Зокиржон ўғли</i>	Исҳоқхон Тўра Ибратнинг миллат учун қилган 10 фидокорлиги	172
<i>Raximov Sherzod Saidovich</i>	Ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda elektron demokratiyaning qo‘llanilishiga oid elektron manbalar tahlili	181
<i>Салаева Лайло Шавкатовна</i>	Жамиятда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда бағрикенглик маданиятини тутган ўрни	186
<i>Мусаев Мансур Турсунпўлатович Кучқаров Худайназар Муҳиддинович</i>	Янги Ўзбекистон – бағрикенг диёр	190
<i>Каримов Туйғун Жаманазарович</i>	Янги Ўзбекистондаги ўзгаришлар шукуҳи	194
<i>Davlatova Saodat Tilovberdiyevna</i>	Jadidlar qarashlarida millatlararo totuvlik masalalari	198
<i>Murzayeva Shaxlo Baxtiyorovna</i>	Yangi O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va millatlararo totuvlikning o‘rni	204
<i>Shamsullayeva Ruxsatoy Sunnatullayevna</i>	Xorijdagi vatandoshlar ishtirokida xalqaro ta’lim loyihalari: Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti uchun birdamlik kuchi	207

YANGI O‘ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISH VA MILLATLARARO TOTUVLIKNING O‘RNI.

*Murzayeva Shaxlo Baxtiyorovna,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası tayanch doktoranti*

Yangi O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va millatlararo totuvlikni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Respublikada yashovchi barcha millatlar va elatlarning huquq va erkinliklari, madaniy meroslari hurmat qilinib, ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, milliy madaniy markazlar faoliyati bu yo‘nalishdagi muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Fuqarolik jamiyati — davlatdan mustaqil faoliyat yurituvchi nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari, diniy va madaniy tashkilotlarning yig‘indisidir. Yangi O‘zbekistonda ushbu institutlar orqali fuqarolarning ijtimoiy faolligi ortmoqda va inson huquqlari va qonun ustuvorligi ta‘minlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi [1]da aynan islohotlarimiz xalqimizning kundalik hayotida o‘z ifodasini topayotgani, kutgan natijalarimizga erishish ko‘p jihatdan davlat boshqaruvidagi samaradorlikka bevosita bog‘liqligi va ushbu maqsadda 2021 yilda amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalarni belgilab berdilar. Davlatimiz rahbari o‘z nutqida fuqarolik jamiyatini mustahkamlashda **nodavlat notijorat tashkilotlari (NNTlar)** va **ommaviy axborot vositalarini** qo‘llab-quvvatlash masalasi dolzarb ekanini alohida ta‘kidladi. Jumladan, NNTlar hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini rag‘batlantirish uchun yaratilgan **jamoat fondlari faoliyatini bevosita joylardagi muammolarni hal etishga yo‘naltirish zarurligi** qayd etildi.

Bu yondashuv, eng avvalo, fuqarolik jamiyatining **amaliy rolini kuchaytirishga** xizmat qiladi. Ya‘ni, fuqarolar tomonidan tashkil etilgan nodavlat tuzilmalar jamiyat ehtiyojlarini aniqlash, aholining tashvishlariga quloq tutish, mahalliy darajadagi dolzarb masalalarni tezkor va moslashuvchan hal etishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Bunday tashabbuslarning moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo‘llab-quvvatlanishi, fuqarolarning ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta‘minlab, jamiyatda ochiqlik, shaffoflik va adolat muhitini kuchaytiradi. Aynan shunday sharoitda turli millat va elat vakillari o‘zligini erkin namoyon eta oladi, o‘z madaniy merosini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa millatlararo totuvlikni mustahkamlab, **Yangi O‘zbekistonning fuqarolik jamiyatiga asoslangan ijtimoiy barqarorlik modelini** shakllantirishga xizmat qiladi.

A.Fergussonning fuqarolik jamiyati haqidagi nazariy qarashlari, ayniqsa insoniy baxt, axloqiy qadriyatlar va jamiyatdagi o‘zaro hurmat tamoyillariga urg‘u berishi bugungi davr uchun ham dolzarbligini yo‘qotmagan. U ilgari surgan g‘oyalar, asosan, fuqarolik jamiyatining faqat siyosiy-iqtisodiy emas, balki axloqiy poydevorga tayanishi zarurligini ko‘rsatadi. Olimlar fikriga ko‘ra, fuqarolik jamiyati tushunchasini dastlab aynan A.Fergusson qo‘llagan. Uning qarashlari bo‘yicha shaxslarning baxti fuqarolik jamiyatining asosiy maqsadidir: a‘zolarining har biri baxtsiz bo‘lgan jamiyat qanday farovonlikka erisha oladi? Fergusson o‘z ta‘limotida insonning axloqiy qarashlarini birinchi o‘ringa olib chiqadi. U J.Russoning tabiiy holat borasidagi fikrlariga qarshi chiqar ekan, insonning jamiyat ichida tug‘ilishi va jamiyat ichida qolishi to‘g‘risidagi Sh.Monteskye fikriga to‘liq qo‘shiladi. U insondagi xudbinlikni qoralar ekan, o‘ta xudbin inson ijtimoiy faoliyat yuritishi mumkin emasligini ta‘kidlaydi.[3] Bu g‘oyadan shuni anglashimiz mumkinki, **fuqarolik jamiyati shunchaki siyosiy yoki iqtisodiy tizim emas, balki u insoniy qadriyatlarni muhim deb biluvchi** axloqiy-iqtisodiy tuzilmadir. Bu nuqtai nazar bugungi demokratiya va inson huquqlari g‘oyalari bilan uyg‘unlashadi. Chunki bugungi Yangi O‘zbekistonda ham fuqarolarning baxti, erkinligi va qadr-qimmatini asosiy qadriyat sifatida qaraladi.

Fuqarolik jamiyatini namoyon etuvchi xususiyatlar:

- jamiyat va shaxs ehtiyojlari tizimida faol ijobiy faoliyat va mehnatning ro‘li alohida mazmunga ega bo‘lishi. Mehnatga asoslangan ijtimoiy ehtiyoj va manfaatlar tizimining qaror topishi;
- jamiyat mazmuni, uning rivojlanish qonuniyatlari mohiyatining xususiy mulkchilik munosabatlari orqali belgilanishi;
- xususiy mulk barcha mulk shakllari qatori ravnaq topishi va uni muhofazalashda qonunning, davlat hokimiyatining alohida o‘rin tutishi;
- fuqarolarning huquqiy jihatdan bir xil maqomga egaligi va qonun oldida tengligi. Jamiyatda adolatli sud tizimining qaror topishi va uning fuqarolarni himoyalovchi posbon idoraga aylanishi;
- shaxsning xususiy hayoti va iqtisodiy faoliyatiga davlat aralashuvining qonun doirasida cheklanishi. Huquqiy davlatchilikning mavjud bo‘lishi;
- shaxsning davlat hokimiyatiga nisbatan mulkiy va iqtisodiy mustaqilligi;
- davlat idoralari va fuqarolar huquqning teng subyekti sifatida munosabatga kirisha olishi, ularning sudda teng taraflar sifatida maydonga chiqa olishi. Fuqarolar huquqlarini kafolatlash va ustuvor ta‘minlash mexanizmlarining yaratilganligi;
- fuqarolik jamiyatining tarkibiy institutlari, jumladan fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tizimining mavjudligi;
- jamiyatning yuksak ma‘naviy-madaniy va axloqiy rivojlanganligi insonlar o‘rtasidagi munosabatlar o‘zaro hurmat, iymon-insof doirasida, shaxs qadrini e‘zozlash asosiga qurilganligi.[4]

Fuqarolar siyosiy-huquqiy ongining shakllanishi jamiyatning ma‘naviy-ma‘rifiy rivojlanishiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Sababi ma‘naviy-ma‘rifiy jihatdan taraqqiy etmagan jamiyat hech qachon insonni siyosat subyekti sifatida shakllantira olmaydi. Bunday jamiyat uning fuqarolari siyosiy manipulyatsiya firibgarlik obyektini bo‘lib

qolaveradi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy sohasi, insonning ma'lumotlilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik siyosiy bilimdon bo'ladi. Xususan, mukammal siyosiy-huquqiy bilimga ega bo'lgan shaxs hukumatning qarorlarini, ko'rsatmalarini yaxshi anglaydi, siyosiy xabarlarini chuqur biladi, o'zining mustaqil fikriga ega bo'ladi. Shunday qilib, siyosiy-huquqiy ong muayyan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-ma'rifiy omillar, shartsharoitlar negizida shakllanadi. Bu omillar inson siyosiy faoliyatining rivojlanishiga, uning siyosat subyekti sifatidagi potensial fazilatlarining ochilishiga yordam beradi.[5] Shu ma'noda, Yangi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan **milliy madaniy markazlar** ham fuqarolik jamiyatining muhim institutlariga aylanmoqda. Ular nafaqat o'z madaniyatini saqlash va rivojlantirish, balki fuqarolarni huquqiy ongli, siyosiy faol, ijtimoiy mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllantirishda ham faol rol o'ynamoqda. Ular orqali turli millat vakillari o'zlarini umumiy jamiyatning teng va faol a'zolari sifatida his etmoqda.

Demak, fuqarolarning siyosiy-huquqiy ongi, ma'naviy-ma'rifiy saviyasi qanchalik yuqori bo'lsa, fuqarolik jamiyati shunchalik kuchli bo'ladi, millatlararo totuvlik esa shunchalik barqaror bo'ladi. Bunday jamiyatda turli millat vakillari o'zaro hurmat, tenglik va hamkorlik tamoyillari asosida yashaydi, bu esa Yangi O'zbekistonning tinch, osoyishta va barqaror rivojlanishining eng muhim garovidir.

O'zbekiston Respublikasida 130 dan ortiq millat va elat vakillari do'stlikda va totuvlikda yashamoqda. Millatlararo totuvlik — bu nafaqat siyosiy barqarorlik, balki o'zaro hurmat, bag'rikenglik va bir-birining madaniyatini qadrlashga asoslangan ijtimoiy muvozanatdir.

Davlat siyosatida barcha millat va elatlarga teng sharoit yaratish, ularning madaniy hayotini rivojlantirish ustuvor hisoblanadi. Shu maqsadda tashkil etilgan **milliy madaniy markazlar** millatlararo totuvlikni mustahkamlashda beqiyos rol o'ynamoqda.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari millatidan qat'i nazar O'zbekiston xalqini tashkil etishini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi o'zining hududida yashovchi millat va elatlarning tili, urf-odati va an'alariga hurmat bilan munosabatda bo'lishini, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini e'lon qiladi va kafolatlaydi"[2]. Mazkur fikr — Yangi O'zbekiston taraqqiyot konsepsiyasining **asosiy ijtimoiy-siyosiy va axloqiy tamoyillarini** o'zida mujassam etadi. Bu tamoyil fuqarolik jamiyatining barcha a'zolari, ya'ni mamlakatda yashovchi barcha millat va elat vakillarining teng huquqli fuqarolar sifatida rivojlanishini nazarda tutadi. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida **fuqarolik jamiyati va millatlararo totuvlikning** ustuvor o'rnini yaqqol tasdiqlaydi. Bu siyosat mamlakatda ko'p millatli jamiyat barpo etilishiga emas, **bir xalq, bir Vatan, bir kelajak g'oyasi asosida yagona fuqarolik jamiyati shakllanishiga** zamin yaratadi. Aynan shu uyg'unlik va totuvlik — O'zbekistonning tinchligi, barqarorligi va taraqqiyotining asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Yangi O‘zbekiston — bu faqatgina siyosiy islohotlar emas, balki har bir fuqaroning o‘zini teng his qiladigan, turli millat va elatlarning do‘stlikda yashaydigan jamiyatidir. Yurtimizdagi Milliy madaniy markazlar — millatlararo totuvlikning amaliy asosidir. Fuqarolik jamiyati institutlari esa bu totuvlikni har tomonlama mustahkamlovchi, millatlar o‘rtasidagi madaniy ko‘priklarni mustahkamlovchi vositadir.

XORIJDAGI VATANDOSHLAR ISHTIROKIDA XALQARO TA’LIM LOYIHALARI: YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI UCHUN BIRDAMLIK KUCHI

*Shamsullayeva Ruxsatoy Sunnatullayevna
Buxoro davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi*

Annotatsiya (o‘zbek tilida): Ushbu maqolada xorijdagi o‘zbekistonliklar ishtirokida amalga oshirilayotgan yoki amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ta’lim loyihalari, **Chatbot, sun’iy intellekt, va AR texnologiyalar asosida zamonaviy ta’lim vositalari** ularning ijtimoiy-innovatsion ta’siri va istiqbollari ilmiy tahlil qilinadi.

Annotatsiya (ingliz tilida): This article presents a scientific analysis of the socio-innovative impact and prospects of modern management based on Chatbot, artificial intelligence, and AR technology, educational programs that are being implemented or may be implemented abroad with the participation of Uzbekistan.

Annotatsiya (rus tilida): В данной статье представлен научный анализ социального и инновационного воздействия и перспектив современного менеджмента на основе чат-ботов, технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности, образовательных программ, которые реализуются или могут быть реализованы за рубежом с участием Узбекистана.

Kalit so‘zlar: : inklyuziv ta’lim, pedagogik strategiyalar, zamonaviy yondashuvlar, IT, ilm-fan, LMS, **1000 mentor tashabbusi, diaspora akademiyasi, texnologiya uchburchagi.**

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta’lim tizimini isloh qilish, uni inklyuziv, zamonaviy va xalqaro miqyosga mos tarzda rivojlantirish muhim yo‘nalishlardan biridir. Bu jarayonda xorijdagi vatandoshlarning ilmiy, texnologik va moliyaviy salohiyatidan foydalanish — nafaqat bilimlar almashinuvi, balki umumilliy birdamlikni mustahkamlashning ham asosiy vositasiga aylanmoqda.

Hozirda 3 milliondan ortiq o‘zbekistonliklar dunyoning turli mamlakatlarida yashab, ishlamoqda. Ularning aksariyati AQSh, Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya, BAA va boshqa rivojlangan davlatlarda ta’lim, tibbiyot, texnologiya, IT, ilm-fan, san’at kabi yo‘nalishlarda yuqori malakali mutaxassislardir. Ularning quyidagi salohiyatlari mavjud:

-masofaviy mentorlik va ma’ruza o‘tkazish. Zoom, Google Meet orqali yuzlab talabalarga IT, tibbiyot, iqtisodiyot, dizayn, tilshunoslik bo‘yicha darslar.;

-grant va stipendiyalar ajratish: Germaniyada yashovchi o‘zbekistonlik shifokor tomonidan 20 nafar talaba uchun tibbiy grantlar ajratilgan.